

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14504326>

ЮВЕЛИРНЫЕ КАМНИ В КОЛЛЕКЦИИ БУХАРСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

Ниязова М.И

Доцент кафедры археологии и истории Бухары Бухарского государственного университета.

e-mail: kurgolib@mail.ru

АННОТАЦИЯ. *Статья посвящена изучению ювелирных камней из коллекции Бухарского музея. Поступившие в хранение музея предположительно из имущества последнего эмира Бухары, камни использовались для инкрустации ювелирных украшений. По цветовой гамме сердолик можно подразделить на две группы. Будучи одним из самых популярных полудрагоценных камней в ювелирном деле Бухары с периода древности, он сохраняет лидирующее положение и в настоящее время.*

Ключевые слова. *Ювелирный камень, сердолик, техника, мастерская, лечебные свойства.*

BUXORO MUZEY-QO'RIQXONASI KOLLEKSIYASIDAGI ZARGARLIK TOSHLARI

Niyazova M. I.

Buxoro davlat universitetining
Arxeologiya va Buxoro tarixi kafedrasida dotsenti.

e-mail: kurgolib@mail.ru

ANNOTATSIYA: *Maqola Buxoro muzeyi kolleksiyasidagi zargarlik toshlarini o'rganishga bag'ishlangan. Muzei saqlanishiga Buxoroning oxirgi amiri mulkidan kelib tushgan toshlar zargarlik buyumlarini bezash uchun ishlatilgan. Rang sxemasiga ko'ra, karnelian ikki guruhga bo'linishi mumkin. Qadimgi davrlardan beri Buxoro zargarlik buyumlarida eng mashhur yarim qimmatbaho toshlardan biri bo'lib, u hozirgi kunda ham etakchi mavqeini saqlab kelmoqda.*

Kalit so'zlar: *Zargarlik toshi, xaki'k, texnika, ustaxona, dorivor xususiyatlari.*

JEWELRY STONES IN THE COLLECTION OF THE BUKHARA MUSEUM-RESERVE

Niyazova M.I.

Dotsent of the department of the Archaeology and Bukhara

Bukhara State University

e-mail: kurgolib@mail.ru

ABSTRACT. *The article is devoted to the study of jewelry stones from the collection of the Bukhara Museum. The stones, which were deposited in the museum presumably from the property of the last emir of Bukhara, were used for inlaid jewelry. According to the color scheme, carnelian can be divided into two groups. Being one of the most popular semi-precious stones in the jewelry business of Bukhara since the ancient period, it retains a leading position at the present time.*

Key words. *Gemstone, carnelian, technique, workshop, medicinal properties.*

ВВЕДЕНИЕ. В фондах Бухарского Государственного музея-заповедника хранятся коллекции ювелирных изделий XIX – начала XX вв., являвшихся объектом многочисленных научных публикаций, а также разнообразные инструменты знаменитых бухарских ювелиров, освещенные в научной литературе. Отдельное место в коллекции музея занимают необработанные ювелирные камни или камни в виде заготовок, использовавшиеся для инкрустации украшений. В нашем случае, это коллекция необработанного сердолика в виде россыпи камней из фондов Бухарского музея-заповедника.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ. Методологической основой статьи явились научные труды и разработки известных учёных-специалистов в области археологии и искусствоведения. Использован метод сравнительно-типологического и искусствоведческого анализа по выявлению художественных особенностей и технических приёмов представленных в статье колец. Проведена классификация представленного материала.

ОБСУЖДЕНИЕ. Сердолик – это природный полудрагоценный камень, который имеет и другое название – карнеол (лат. Cornus), что означает «ягода кизила». Упоминания об этом минерале встречаются в летописях с древних

времен. В Египте сердолик был камнем богини Изида – покровительницы домашнего очага, любви и гармонии. Сердолик принадлежит к группе халцедонов. В музейной коллекции насчитывается несколько разновидностей сердолика, разных форм, цветов и размеров, колеблющихся от 4 мм до 25 мм. Наиболее интересные экземпляры представлены цветовыми оттенками красно-коричневого, желтого с золотистым отливом и шафранового цвета.

На некоторых из них мы хотим остановиться отдельно: камни наиболее крупные в размерах имеют насыщенный красно-коричневый цвет. Они различной формы, необработанные, матовые.

Другая группа это камни, имеющие желто-зеленый оттенок, иногда шафрановый оттенок, прозрачные или полупрозрачные, также неопределенных форм.

Хакык, акык - сердолик на Востоке издревле являлся одним из популярных поделочных камней, использовавшихся ювелирами для изготовления украшений и амулетов, бус, для инкрустации серег, перстней, амулетов, конских сбруй [Ниязова, 1995, с. 103-110; она же, 1998, с. 72 - 76].

Сердоликовые бусы известны для культуры Гуджайли, Заманбаба [Гулямов, Исламов, Аскарлов, 1966], в ожерелье (курган №7, Хазара) [Обельченко, 1992], в серьгах амфоровидной формы из сакских захоронений на территории Бухарского оазиса (I в. до н.э. - I в. н.э.), шаровидная бусина из сердолика, розовая полупрозрачная с белым меандровым орнаментом, выполненным методом травления, VI-VII вв. была найдена в Пайкенде [Семенов, Мирзаахмедов и др., 2000, с. 38]. Широко использовался он для изготовления мужских перстней-печатей, как в доисламский период [Шишкин, 1963, с. 66, 67; Семенов, Мирзаахмедов и др. 2003, с. 25] так в период ислама [Семенов, Мирзаахмедов и др. 2003, рис. 94]. Перстень из красного с белыми разводами сердолика с овальным гладким щитком, высотой 25мм, толщиной 5мм; размеры щитка 16х9мм, был найден во время раскопок в Тахмачтепе (Бухарский район), фрагмент перстня с овальным щитком, орнамент гравированный ёлочный из

сердолика белого плотного цвета, с разводами высотой 24 мм, толщиной 5мм происходит из Тали Мурда Портау около аэропорта Бухары [Ниязова, 2004, с.25] . Печать из красного сердолика с гравированной арабографической надписью религиозного характера: Хасб-и Аллах (довольно мне Аллаха).¹ Размеры 8 x 6 мм была найдена в Пайкенде, X-XI вв. [Семенов, Мирзаахмедов, 2003, рис. 94]. Аналогичная надпись представлена на печати из Египта XII в., что свидетельствуют о популярности подобных изречений на печатях мусульманского Востока [Kalus, Oxford, 1986].

Процесс нанесения орнамента на изделия из сердолика описан у Абу Райхана Беруни: «На камнях для перстней (восточных) из сердолика пишут, что пожелают, посредством поташа и нашатыря; затем камень приближают к огню, и написанное становится белым» [ал-Беруни, 1963. с. 160]

Сердолик сохраняют свою популярность и в период позднего средневековья. Ювелиры - *заргары* позднесредневековой Бухары работавшие с сердоликом назывались *хаккорами* [Мукминова, 1976, с. 113]. При работе с камнем мастер выполнял следующие операции: раскалывал минерал на куски, обрабатывал его, придавая нужную форму и размер. Для изготовления бус и колец использовалась техника двухстороннего сверления, затем изделия шлифовали и, если это было необходимо, гравировали.

Гравировка твердых поделочных камней была очень сложной и выполнялась с помощью специальных инструментов. Алмазное сверло могло поцарапать камень, и поэтому, гравировали с применением металлического или тонкого деревянного наконечника, который с осторожностью, вращая, мастер медленно помещал во внутреннюю поверхность камня. На производство изделий из сердолика ювелиры затрачивали много времени, поэтому цена этих изделий была высока. Более мягкие камни гравировались металлическим наконечником, поэтому процесс работы шел легче. Перед гравировкой камень

¹ Надпись прочитана канд. ист. наук Г. Н.Курбановым. Надпись кораническая, см: Коран. Перевод и комментарии И.Ю. Крачковского. - М., 1986. - IX. 130/129

зажимался в специальные тиски, инструмент для гравировки был в руке мастера. Основным орудием было вращающееся сверло, приводившееся в движение луком – дугой. С ним управлялся помощник гравера. Использовались различные типы наконечников, которые различались в зависимости от глубины, формы и размеров наконечника [Callieri, 1997, p. 251].

На начальной стадии работы, камню придавали необходимую форму. На следующей стадии начинали гравировочные работы в низком рельефе, затем он постепенно поднимался. На печатях более низкой работы гравировка завершалась на этой стадии, но чаще всего мастера добавляли различные элементы, создавая композицию. На последней стадии, который обычно завершал рисунок, элементы соединялись вместе, устранялись острые углы, детали добавлялись алмазным наконечником. Финальная стадия-полировка изделия. Умение ремесленников выполнять мельчайшие детали без увеличительных линз может быть объяснено тем, что мастера имели прекрасное зрение.

В крепости Арк Бухары в тронном дворе *курунишхона*, располагалась сокровищница бухарских эмиров *хазинахона*, где очевидно и хранились описываемые камни. Придворная мастерская *заргархона*, где непосредственно работали ювелиры, располагалась в северной половине крепости недалеко от восточной части айвана мечети Джоме. Она представляла собой квадратный дворик с трех сторон, противоположно входу, окаймленный открытыми суфами к которым примыкали помещения мастерских. Согласно сообщениям ювелира усто Мирбахрома, мастерские делились на три отдела, во главе каждого стоял мастер, имевший чин *мирахура* или *каравулбеги*. Общей работой заведовал старший ювелир *саркор* в чине туксаба. Они по очереди находились в *рикобе* походной свите эмира, сопровождая его вне Бухары, другой в это время заведовал мастерской в Арке. Административным лицом, заведующим мастерской, но не вмешивавшимся в технику работ, был *заргарбоши*, назначавшийся *кушбеги*. Он был обязан доставлять (они хранились в

сокровищнице) драгоценные металлы (золото и серебро), камни и другие материалы; он же принимал готовую работу.

В *заргархоне* Арка работали около двадцати (по другим сведениям около восьми) постоянных мастеров. Кроме них в случае необходимости привлекались мастера частных мастерских.

Известно, что цвет камня имел магическое значение. Магические аспекты и свойства, присущие каждому камню были предметом многочисленных исследований с глубокой древности. Эти соотношения и верования давали понятие, что свойства камня реализуются только при правильном его использовании [Sufi, London, New York, 1990]. Драгоценные камни и украшения ассоциировались с силами, обеспечивающими здоровье и защиту. Они могли использоваться как в официальной медицине, так и в традиционной народной практике, приписывающей им целительные свойства.

Например, Абу Райхан Беруни пишет, что красный сердолик «прекращает кровотечение из носа, а также истечение крови из любого органа» и защищает от неудач.

Сердолик - один из любимейших камней мусульман, гравировавших на перстнях изречения из священного Корана. Пророку Мухаммеду, носившему перстень с сердоликом на мизинце правой руки, приписываются следующие изречения: «Кто носит в перстне сердолик, тот непрестанно пребывает в благоденствии и радости» и «носите перстень с сердоликом, ибо воистину он избегает бедности».

РЕЗУЛЬТАТЫ. Ювелирные камни и украшения из них используются в практике народных лекарей и в настоящее время. Об этом свидетельствует коллекция ювелирных камней (сердолик и другие камни), поступившая в фонды Бухарского музея в 20 – 30 – е годы XX в. Это *танчиши* – *дил* – сердоликовая пластина, исцеляющая сердце человека от болезней; *акыки* – *кудрати* – сердолик, изгоняющий и защищающий от злых духов, в виде крупной овальной бусины со сквозным тонким тщательно просверленным отверстием;

кантоим – камень для остановки кровотечения, темно-бордового цвета (сердолик?) использовался повитухами и прикладывался к нижней части живота, в случае кровотечения. Одна из потомственных народных лекарей Рамазанова Хурсанда, родившаяся в 1927 году в кишлаке Кагали Махмуд, недалеко от Бухары в потомственной семье врачей, уже в восемь лет она помогала матери, используя целительную силу камней. Лечебные ювелирные камни, достались ей в наследство от матери. Это миниатюрный сердцевидный формы сердолик, используемый ею при лечении болезней сердца и постановке диагноза и прямоугольная подвеска с круглым отверстием наверху камня от головной боли [Ниязова, 2003, с. 171-173]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Изучение небольшой коллекции камней-заготовок из необработанного сердолика, хранящегося в фондах музея-заповедника, позволит исследователям открыть новые страницы не только ювелирного производства Бухары, но и раскрыть верования, традиции, связанные с ними.

Использованная литература:

1. Абу Райхан ибн Ахмад ал-Беруни. Собрание сведений для познания драгоценностей (Минералогия). – М.-Л.: Издательство АН, 1963
2. Гулямов Я.Г., Исламов У., Аскарлов А. Первобытная культура и возникновение орошаемого земледелия в низовьях Зерафшана. – Ташкент, 1966
3. Мукминова Р.Г. Очерки по истории ремесла в Самарканде и Бухаре в XVI в. – Ташкент, 1976
4. Ниязова М.И. Об амулетах-украшениях/ Из истории культурного наследия Бухары, выпуск 4, Бухара. 1995
5. Ниязова М.И. О бозубандах/ Из истории культурного наследия Бухары, выпуск 4, Бухара. 1998

6. Ниязова М.И. Ювелирные камни в народной медицине Бухары/ Мифология и религия в системе культуры этноса. Материалы Вторых Санкт-Петербургских этнографических чтений. СПб, 2003
7. Ниязова М.И. Предметы украшений из Тали Мурда Портау / Из истории культурного наследия Бухары. Выпуск 9, Бухара, 2004
8. Обельченко О.В. Культура античного Согда. По археологическим данным VII в. до н.э. – VII в. н.э. – М., 1992
9. Семенов Г.Л., Мирзаахмедов Д.К. и др. Раскопки в Пайкенде в 1999 году. – СПб., 2000. С. 38: рис. 121:9; фонды БГАХМЗ, инв. № 33409/22 – 2
10. Семенов Г.Л., Мирзаахмедов Д. К. и др. Раскопки в Пайкенде в 2002 году. – СПб, 2003. С. 25. рис. 44.1; Фонды БГАХМЗ, инв. № 34067/22
11. Шишкин В.А. Варахша, М. - 1963
12. Callieri P. Seals and Sealings from the North-West of the Indian Subcontinent and Afghanistan (4th century BC – 11th century AD). Local, Indian, Sasanian, Graeco-Persian, Sogdian, Roman (Dissertationes, I). - Naples, 1997
13. Catalogue of Islamic Seals and Talismans. By Ludvik Kalus. - Oxford, 1986
14. Sufi Symbolism. The Nurbakhsh encyclopedia of Sufi Terminology (Farhang – e Nurbakhsh), volume IV: Symbolism of Natural World. By Dr. Javad Nurbakhsh. - London, New York, 1990